

BANK XIZMATLARINI RAQAMLASHTIRISHDA XALQARO TAJRIBA: YETAKCHI MAMLAKATLAR MISOLIDA TAHLIL. RAQAMLASHTIRISHNING JAHON MIQYOSIDAGI ENG SAMARALI MODELLARI

Maxsadaliyeva Maftuna Toxir qizi

TDIU tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu tezisda bank xizmatlarini raqamlashtirish bo'yicha xalqaro tajriba o'rganiladi, yetakchi mamlakatlar (Estoniya, Hindiston, Xitoy, Buyuk Britaniya) misolida eng samarali modellarning asosiy xususiyatlari tahlil qilinadi. Raqamlashtirish jarayonining asosiy yo'nalishlari, statistik ko'rsatkichlari hamda ularning bank sektorining iqtisodiy samaradorligiga ta'siri ochib beriladi. O'zbekiston bank tizimi uchun xalqaro tajribadan kelib chiqqan holda tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: bank raqamlashtirish, xalqaro tajriba, fintech, open banking, iqtisodiy samaradorlik, raqamli model.

Abstract. This thesis studies international experience in the digitalization of banking services, analyzes the main features of the most effective models using the example of leading countries (Estonia, India, China, Great Britain). The main directions of the digitalization process, statistical indicators and their impact on the economic efficiency of the banking sector are revealed. Recommendations are developed for the banking system of Uzbekistan based on international experience.

Keywords: bank digitalization, international experience, fintech, open banking, economic efficiency, digital model.

Абстрактный. В диссертации изучается международный опыт цифровизации банковских услуг, анализируются основные черты наиболее эффективных моделей на примере стран-лидеров (Эстония, Индия, Китай, Великобритания). Раскрыты основные направления процесса цифровизации, статистические показатели и их влияние на экономическую эффективность банковского сектора. Будут разработаны рекомендации для банковской системы Узбекистана на основе международного опыта.

Ключевые слова: цифровизация банков, международный опыт, финтех, открытый банкинг, экономическая эффективность, цифровая модель.

Bank tizimida raqamlashtirish bugungi kunda jahon moliya sektorining eng asosiy trendi sifatida shakllanmoqda. Rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, bank xizmatlarini raqamlashtirish kredit resurslaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish, kredit ajratish jarayonlarini tezlashtirish hamda risklarni samarali boshqarish imkonini bermoqda. Jahon banki (World Bank, 2023) ma'lumotlariga ko'ra, global bank operatsiyalarining 72% dan ortig'i raqamli shaklda amalga oshiriladi. Yetakchi mamlakatlar bu jarayon orqali moliyaviy xizmatlar qamrovini kengaytirish, operatsion samaradorlikni oshirish va innovatsion mahsulotlarni yaratishga erishmoqda. Ushbu tezisda jahon miqyosidagi eng samarali bank raqamlashtirish modellarini o'rganish, ularning O'zbekiston sharoitida joriy etish imkoniyatlarini baholash maqsad qilinadi.

Xalqaro tajriba tahlili. Tadqiqotimizni Estoniya davlatining iqtisodiyoti va moliyaviy raqamlashtirilgan sohasini tahlil qilishdan boshlasak, bu davlat dunyodagi eng ilg'or raqamli davlatlardan biri bo'lib, uning moliyaviy tizimi ham to'liq raqamlashtirilgan. Estoniyaning raqamli moliyaviy tizimining asosiy komponentlari va ularning afzalliklari shundaki, bu davlat elektron identifikatsiya va Smart-ID tizimlarini mamlakatga joriy qilish orqali davlatning iqtisodiy axborot almashinuvi hamda moliyaviy tomonlama ancha yaxshilanishiga xissa qo'shdi. Elektron identifikatsiya tizimini 2002-yilda joriy etilgan, bu esa barcha fuqarolar va rezidentlarga davlat xizmatlaridan foydalanish, soliq deklaratsiyalarini topshirish, bank operatsiyalarini amalga

o'shish va onlayn ovoz berish imkonini beradi. Smart-ID tizimi 2016-yilda SK ID Solutions tomonidan ishlab chiqilgan mobil autentifikatsiya vositasi bo'lib, foydalanuvchilarga elektron xizmatlarga kirish va hujjatlarni raqamli imzolash imkonini beradi. 2023-yil holatiga ko'ra, Baltik davlatlarida 3,3 milliondan ortiq faol foydalanuvchi mavjud bo'lib, har oyda 79 milliondan ortiq tranzaksiya amalga oshiriladi.

X-Road-Ma'lumotlar Almashinuvi Platformasi, bu platforma Estoniyaning raqamli davlat infratuzilmasining asosiy komponenti bo'lib, bu turli davlat va xususiy sektor tizimlari o'rtasida xavfsiz va avtomatlashtirilgan ma'lumotlar almashinuvini ta'minlovchi platformadir. Bu tizim 2001-yilda joriy etilgan va bugungi kunda Estoniya hamda Finlyandiya davlatlarida, shuningdek boshqa mamlakatlarda ham faol qo'llanilmoqda. X-Roadning imkoniyatlari shundaki, ma'lumotlarni markazlashtirmasdan ulashadi, tizim barcha ma'lumotlarni bitta serverda yig'maydi, balki mavjud bazalar masalan, banklar, soliq idoralari, politsiya, sog'liqni saqlash muassasalari o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri, xavfsiz almashuvni ta'minlaydi. Shifrlash va xavfsizlikka keladigan bulsak, yuborilgan har bir so'rov va javob shifrlanadi, har bir tranzaksiya qayd etiladi va istalgan paytda audit qilinishi mumkin. Bank sohasida kredit berishda mijozning soliq to'lovchi sifatidagi tarixini yoki ish haqini tasdiqlash uchun X-Road orqali so'rov yuboradi va bir necha soniya ichida tasdiq oladi, bu jarayon oldin bir necha kun talab qilgan. Estoniyada bank operatsiyalarining 99% dan ortig'i elektron tarzda amalga oshiriladi. Buyuk Britaniya open banking bo'yicha dunyoda yetakchi. 2024-yilga kelib mamlakatda 10 milliondan ortiq foydalanuvchi open banking xizmatlaridan foydalanmoqda (OBIE, 2024). Bu tizim foydalanuvchilar uchun banklar va uchinchi tomon provayderlari o'rtasida xavfsiz ma'lumot almashinuvini ta'minlaydi, mijozlar o'z ma'lumotlarini qaysi xizmatlar bilan bo'lishishni tanlaydi. Open banking ekotizimi Buyuk Britaniya iqtisodiyotiga £4 milliarddan ortiq hissa qo'shmoqda va 5,000 ga yaqin raqamli ish o'rinlarini yaratgan. Buyuk Britaniya hukumati 2024-yilda "Digital Information and Smart Data" qonun loyihasini e'lon qildi, bu open bankingni yanada rivojlantirishga xizmat qiladi. Maqsad — foydalanuvchilar sonini 20 millionga yetkazish va yangi xizmatlarni joriy etish. Hindiston ham bank xizmatlarini raqamlashtirish bo'yicha jadal rivojlanayotgan davlatlardan biri hisoblanadi. Mamlakatda Unified Payments Interface (UPI) to'lov tizimi joriy etilgach, mobil to'lovlar hajmi keskin oshdi. Hindiston Milliy To'lovlar Korporatsiyasi ma'lumotlariga ko'ra, 2025–2026 moliyaviy yilida UPI orqali amalga oshirilgan tranzaksiyalar hajmi rekord darajaga yetib, taxminan 2,56 trillion AQSh dollari qiymatidagi to'lovlar amalga oshirilgan. Bu Hindiston iqtisodiyotida raqamli to'lovlarning keskin oshganini ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, xalqaro tajribalar O'zbekiston bank tizimida raqamlashtirish loyihalarini muvaffaqiyatli amalga oshirishda o'rnak bo'lishi mumkin. Yuqorida sanab o'tgan Estoniya davlatining x-road ma'lumotlar almashinuvi platformasi va Buyuk Britaniyaning open banking tizimini O'zbekiston banklari bu tajribalarni milliy sharoitga moslashtirish orqali raqamli transformatsiyani tezlashtirish imkoniyatiga ega.

Adabiyotlar

1. Bakhodirovna, D. S. (2024). Bank tizimi transformatsiyasi jarayoni va uning banklar barqarorligiga ta'siri (O'zmilliy bank AJ misolida). *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(17), 437-442.
2. Bahtiyor, K. (2024). Tijorat banklarida hisob siyosatini yuritish. Ta'limda raqamli texnologiyalarni tadbiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari, 30(4), 215-217.
3. World Bank (2023). *Global Financial Development Report*. www.worldbank.org
4. Estonian Ministry of Finance (2024). *E-Estonia Statistics*. www.e-estonia.com
5. Open Banking Implementation Entity (OBIE) (2024). *Open Banking Progress Report*. www.openbanking.org.uk
6. Deloitte (2023). *Global Fintech Survey*. www2.deloitte.com